

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE

Melo C. Felipe¹, Teotonio de C. Pedro Henrique², Troysi C. T. D Fernanda¹

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Goiás, Estrada Municipal, Quadra e Área Lote 04 - Bairro Fazenda Santo Antônio, Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil

fmfelipecmelo@gmail.com; fernandatroysi@ufg.br

*²Embraer, 1205 General Aviation Dr, Melbourne, FL 32935 - EUA
pedro.teotonio877@gmail.com*

Resumo. A manutenção aplicada às operações produtivas baseou-se em conceitos diversos ao longo do tempo, seja elas manutenções corretivas, preventivas ou preditivas. A confiabilidade teve início e desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial e, após décadas de estudo e desenvolvimento, é atualmente um tema presente na melhoria e otimização dos processos de manutenção. A capacidade de gerir, tratar e coletar dados, com monitoramento e registros avançados dos processos de manutenção, favoreceu o estudo crescente em confiabilidade. O crescimento dos estudos relacionados a indústria 5.0, a predominância das publicações nos países das maiores economias e pesquisadores com publicações contínuas nos temas de manutenção e confiabilidade são apresentados ao longo desse estudo. A discussão em torno da análise bibliométrica, por meio de buscas nas bases Scopus e Web of Science, evidencia os avanços e a pertinência do tema da confiabilidade e manutenção centradas na confiabilidade ao longo do mundo nos últimos 5 anos.

Palavras-chave: Manutenção; Confiabilidade; Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC); Análise de Confiabilidade.

1 INTRODUÇÃO

A confiabilidade não era rigorosamente definida até meados da Segunda Guerra Mundial, próximo ao ano de 1940, e foi primeiramente abordada nos EUA. Naquele período, por meio do desenvolvimento de máquinas e produtos de guerra, como interruptores eletrônicos, radares e válvulas pneumáticas, a confiabilidade limitava-se a estudar novos materiais e a avaliar a fadiga

dos componentes e dos sistemas. A partir de então, nos anos de 1950, a confiabilidade despertava interesse maior, e, em 1951, Wallodi Weibull divulga a distribuição Weibull, atualmente amplamente utilizada para estudos e desenvolvimento de engenharia centrado na confiabilidade. A engenharia dos motores Pratt & Whitney J58, por Abernethy, utilizou sistematicamente a análise de confiabilidade por meio de distribuições e teorias de Weibull até 2021, quando Abernethy faleceu aos 91 anos. Entre tantos trabalhos de pesquisa e engenharia em confiabilidade clássica, como análise de modos e efeitos de falha, burn-in, crescimento de confiabilidade e confiabilidade do sistema, este artigo escolhe discutir diversas metodologias, preocupações e novos desenvolvimentos importantes em testes acelerados (TA) e manutenção. (LIAO, 2024)

Os custos têm grande influência nas operações de manutenção, representando diretamente o sucesso ou o insucesso da companhia. Nas indústrias marítimas, representam entre 20% e 40% do custo operacional. Dessa forma, controlar os procedimentos e a efetividade da manutenção gerará um impacto financeiro positivo ao longo da cadeia produtiva, ainda que, historicamente, a manutenção seja vista como um custo inerente e não como uma ferramenta de ganho de produção. (MUNTAZIR, 2020) (SILVA, 2024)

A manutenção se mantém como tema desafiador, representando diretamente relação com os custos operacionais de empresas e afetando as tomadas de decisão operacionais, gerando necessidades de estudos aprofundados para maior desempenho dos departamentos de manutenção, frente aos conceitos tradicionais já amplamente utilizados nas rotinas de indústrias de manufatura e serviços. Gerar entendimento entre gestão, tomada de decisão digital baseada em dados e condições, atuação técnica e operação está entre os desafios. (ENDRENYI J, 2001) (SILVA, 2024)

Modelos matemáticos têm sido amplamente estudados e desenvolvidos para sistemas complexos de avaliação de confiabilidade, estabelecendo relação direta com os tópicos da indústria 4.0 e da indústria 5.0, inseridos nos departamentos de manutenção. A busca por alternativas estatísticas vem de encontro aos crescentes estudos sobre confiabilidade e manutenção centrada na confiabilidade. (PSAROMMATIS, 2023)

2 DESENVOLVIMENTO

Tratando dos conceitos relacionados no artigo de 1957, o Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment forneceu a definição clássica de confiabilidade: “a probabilidade de um produto executar, sem falhas, uma função especificada sob condições dadas, por um período de tempo especificado”. Tal definição possui a mesma explicação quando avaliamos diante da norma NBR 5462, que é expressa como “Capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo”.

As tomadas de decisões para a eficiência da manutenção estão frequentemente relacionadas à necessidade de melhorar as ações inadequadas de manutenção, conforme mencionado por ZHILIANG (2020). Dessa forma, ferramentas e critérios, como custo, risco, Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), modelagem da informação e processos analíticos, são frequentemente utilizados estrategicamente.

Desse modo, entendendo a importância da MCC como pilar nas tomadas de decisão e ganhos para os departamentos de manutenção, a análise bibliométrica propõe estudo atualizado da literatura, publicações e citações ao longo do mundo. (DOOYOUL, 2019) (GUO, 2020)

Conceitos relacionados a MCC constam dos estudos identificados para a análise bibliométrica desse trabalho. As tradicionais menções à manutenção preventiva e à manutenção corretiva encontram nomenclaturas como manutenção baseada na condição e monitoramento de condição, também chamados de manutenção preditiva. Segundo CATELANI (2020), uma análise contínua dos parâmetros de um item ou de um sistema em operação, para monitorar desgaste e deterioração.

O estudo se desenvolve com base na definição de análise bibliométrica, que visa ao estudo do progresso científico, avaliando qualitativamente citações, número de publicações, temas prioritariamente abordados e estudados, rede de conhecimento, principais pesquisadores e técnicas utilizadas, além dos principais focos de estudo. Dessa forma, é possível reconhecer autores, pesquisadores do cenário nacional e internacional, bem como o direcionamento do progresso científico no tema estudado ao longo de um período pré-definido na análise bibliométrica. (LIMA, 2020)

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo compreendeu as seguintes etapas:

- A busca bibliográfica foi realizada recuperando *títulos, resumos e palavras-chave*.
- As palavras-chave definidas foram: “reliability” e “reliability centered maintenance”.
- Foram utilizadas exclusivamente as bases Web of Science e Scopus, em razão de sua alta representatividade científica e ampla cobertura de publicações de qualidade.
- Foram incluídos artigos, conference papers e artigos de revisão, publicados em língua inglesa, sem restrição geográfica.
- Apenas documentos publicados entre 2021 e 2025 foram considerados.
- Livros e capítulos de livro foram excluídos da busca.
- Os registros obtidos foram importados para o software RStudio para tratamento bibliométrico.

- Documentos duplicados foram identificados e removidos.
- Após a filtragem, permaneceram 278 documentos da Scopus e 134 da Web of Science, e, na sequência, foi realizada a exclusão das duplicatas, assim, compuseram o banco de dados final para análise.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise bibliométrica realizada permitiu avaliar publicações, citações, produtividade de autores, redes de colaboração e tendências temáticas da manutenção centrada na confiabilidade (MCC) no período de 2021 a 2025.

O Gráfico 1 mostra que o volume anual de publicações cresceu expressivamente entre 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável entre 2022 e 2024. Observa-se apenas uma leve redução em 2024 (aproximadamente 5% em relação a 2023). Contudo, há uma queda mais acentuada em 2025, com uma redução aproximada de 26% no número de artigos em comparação com o ano anterior. Essa diminuição pode estar associada ao aprofundamento dos estudos voltados à Indústria 5.0, que têm direcionado o foco para temas emergentes, como monitoramento em tempo real, digitalização e integração ciberfísica, reduzindo, proporcionalmente, a produção em abordagens tradicionais da MCC.

Gráfico 1 – Evolução anual do número de publicações sobre MCC (2021–2025).

Termos como modo de falha, manutenção preditiva, manutenção baseada na condição e gestão de risco ganharam destaque, evidenciando um foco crescente em estratégias para prever, mitigar e gerenciar falhas, o que aumenta a eficácia dos planos de manutenção. A presença de termos como políticas e regras também evidencia a relevância das normas e diretrizes regulatórias na área.

O Gráfico 2 apresenta os periódicos com maior número de publicações, evidenciando a difusão do tema em veículos especializados e multidisciplinares. Em relação aos autores (Figura

1), cerca de 50% mantiveram produção contínua ao longo do período, demonstrando engajamento e contribuição consistentes para o avanço científico na área.

Gráfico 2 – Representação do número de publicações em periódicos.

Figura 1 – Ano de realização das publicações dos autores relacionados ao estudo bibliométrico

A análise institucional evidencia a forte presença de universidades localizadas em países de relevância econômica global, com destaque para a China, os Estados Unidos e o Irã, este último,

representado por três instituições entre as mais produtivas. A Universidade de São Paulo figura entre as principais da América Latina. Todas as instituições analisadas apresentaram crescimento na produção científica, evidenciando o interesse crescente pelo tema.

Observa-se, no Gráfico 3, que trabalhos como o de Polenghi (2022) destacam-se, ultrapassando 20 citações e evidenciando forte influência na área, especialmente em temas relacionados à integração da manutenção com sistemas inteligentes. Outros autores relevantes, como Shannon (2023) e Mubarak (2022), também contribuem de maneira significativa, reforçando tendências emergentes relacionadas à confiabilidade aplicada a sistemas complexos, à energia nuclear e à engenharia computacional.

Gráfico 3 – Artigos mais citados.

No panorama geopolítico (Figura 2), os dados indicam correlação entre o desenvolvimento econômico, o investimento em pesquisa e o volume de publicações. A China lidera com um aumento expressivo na produção científica, seguida pelo Irã. Países como o Reino Unido e o Brasil apresentam crescimento mais moderado, embora ainda significativo.

Figura 2 – Quantidade de artigos publicados ao longo dos anos em cada país

A análise da rede de coocorrência (Figura 3) revela a interação entre conceitos tradicionais de MCC, como estrutura, implementação, priorização e tomada de decisão, e tópicos emergentes relacionados à digitalização e à predição. Essa interconexão demonstra a evolução do campo rumo a abordagens integradas e orientadas por dados. O mapa temático (Figura 4) complementa essa análise ao mostrar a diversidade de áreas associadas à MCC e ao sugerir caminhos promissores para novas investigações.

Figura 3 – Rede de coocorrência

REFERÊNCIAS

- CATELANI, M., L. CIANI, D. G. and PATRIZZI, G., **Optimizing Maintenance Policies for a Yaw System Using Reliability-Centered Maintenance and Data-Driven Condition Monitoring**, in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 69, no. 9, pp. 6241-6249, Sept. 2020.
- DOOYOUL L.; DONGSU C. **Analysis of the Reliability of a Starter Generator Using a Dynamic Bayesian Network**, Reliability Engineering and System Safety, Daegu, 2019.
- ENDRENYI J. et al., **The present status of maintenance strategies and the impact of maintenance on reliability** in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 16, no. 4, pp. 638-646, Nov. 2001.
- GUO, J.; Z. Li and M. Li, **A Review on Prognostics Methods for Engineering Systems** in IEEE Transactions on Reliability, vol. 69, no. 3, pp. 1110-1129, Sept. 2020.
- LIAO, H. **Accelerated Testing and Smart Maintenance: History and Future** in IEEE Transactions on Reliability, vol. 73, no. 1, pp. 33-37, March 2024.
- LIMA, F. R.; GOMES, R.; **Conceitos e tecnologias da Indústria 4.0: uma análise bibliométrica**, Revista Brasileira de Inovação, São Paulo, 2020.
- MUNTAZIR A., MAHMOOD S., **An overview of maintenance management strategies for corroded steel structures in extreme marine environments**, Marine Structures, Volume 71, 2020.
- PSAROMMATIS, F., MAY, G., AZAMFIREI, V., **Envisioning maintenance 5.0: Insights from a systematic literature review of Industry 4.0 and a proposed framework**, Journal of Manufacturing Systems, Volume 68, 2023.
- SILVA, J. R. dos S.; CAMPOS, M. S. et OLIVEIRA, F. L. P. **Engenharia da Confiabilidade: Uma Discussão Sobre Medidas de Importância de Componentes para a Manutenção no Encontro Nacional de Engenharia de Produção**, Rio Grande do Sul, 2024.
- ZHILIANG M., REN Y., XIANG R. X., TURK Z., **Data-driven decision-making for equipment maintenance**, Volume 112, 2020;